

ILM-FAN MUAMMOLARI MAGISTRANTLAR TALQINIDA

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari to'plami

Qo'qon - 2024

Mazkur xalqaro konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 20-martdagi “2024-yilda qo‘shimcha o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar to‘g‘risidagi” 76-sonli buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida Qo‘qon davlat pedagogika institutining magistratura bo‘limida 2024-yil 20-noyabr kuni o‘tkazildi.

“ILM-FAN MUAMMOLARI MAGISTRANTLAR TALQINIDA”

**mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiyasi**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

20.11.2024

1-qism

OILAVIY ZO‘ROVONLIK FENOMENINI O‘RGANISHGA KONSEPTUAL YONDASHUVLAR

Norboyeva Dilnoza Arziqulovna

Chirchiq davlat pedagoika instituti

G‘affarova Gulchehra G‘ulamjanovna

fals.f.d., professor

Kirish

Bugungi murakkab, globallashtirilgan va vertuallikka asoslangan davrda insonlar orasidagi munosabatlar ham xilma xil tarzda namoyon bo‘lmoqda. Ayniqsa, insonlar o‘rtasidagi axloqiy, ma‘naviy, ijtimoiy munosabatlar globallashtirish jarayoni ta‘sirida transformatsiyalashib o‘ziga xos tabiatni shakllantirmoqda. Xususan, zo‘ravonlik jamiyatdagi eng yomon illat sifatida insonlar o‘rtasidagi tenglikni, erkinlikni yo‘qqa chiqarmoqda. Bu esa qaramlik, qullik, boshqalar ustidan hukm yuritish, ularni tahqirlash va kamsitishga olib keladi. Ular orasida xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlikka asoslangan munosabatlar ijtimoiy tarmoqlar orqali tez tez tilga olinayotgan muammolar jumlasiga kirmoqda. Shu sababli bugungi kunda bolalar va xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olish, ularni aniqlash, ularga chek qo‘yish uchun samarali tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni yaratish zaruriyat sifatida qarash lozim.

Ma‘lumki, 25 noyabr – Xalqaro xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlikka barham berish kuni deb belgilangani ham ushbu mavzuning bugungi kunda jamiyat taraqqiyotida dolzarb muammolardan ekanligini bildiradi.

Material va metodlar

Oiladagi zo‘ravonlikning ijtimoiy muammosi dunyoning ko‘plab mamlakatlarida sotsiologlar, psixologlar, tarixchilar, huquqshunoslar, shuningdek, boshqa gumanitar fanlar vakillari tomonidan o‘rganiladi.

Oiladagi zo‘ravonlik muammosini o‘rganishga global yondashuv olimlar va siyosatchilarga boshqa mamlakatlarning ushbu sohadagi ijobiy va salbiy tajribasini

hisobga olish imkonini beradi. A.M. Maks esa har bir alohida mamlakatda oilaviy tajovuz qurbonlari ahvolini yaxshilash jarayonini tezlashtiradi, deb ta'kidlaydi

A.M. Maks fikricha, “oiladagi zo'ravonlik muammosini o'rganishga global yondashuv olimlar va siyosatchilarga boshqa mamlakatlarning bu boradagi ijobiy va salbiy tajribasini hisobga olish va shu orqali har bir alohida mamlakatda oilaviy tajovuz qurbonlari ahvolini yaxshilash jarayonini tezlashtirish imkonini beradi”²⁵.

Har bir davrda zo'ravonlik ko'rinishlari mavjud bo'lib har birining o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini ilmiy manbalarda tahlil etilgan. Ushbu maqolada analiz, sintez, induksiya, deduksiya kabi metodlardan foydalanildi.

Olingan natijalar va muhokama

Oiladagi zo'ravonlik zamonaviy jamiyatning asosiy muammolaridan biridir. Ro'yxatga olingan va anonim oiladagi zo'ravonlik statistikasi shuni ko'rsatadiki, oiladagi zo'ravonlik ko'pgina mamlakatlarda o'rtacha oilada tez-tez uchraydigan hodisaga aylanmoqda.

Nazorat va majburlashga asoslangan ijtimoiy zo'ravonlik u yoki bu darajada E.Dyurkgeym, so'ngra T.Parsons tomonidan o'rganilgan²⁶. Jamiyatdagi zo'ravonlik munosabatlarining psixologik jihatlari S.Freyd, X.Xorni va C.Yung tadqiqotlarida ko'rib chiqilgan²⁷.

Oilani o'rganishga P.Sorokin bebaho hissa qo'shdi, u oilaning institutsional xususiyatlarini tahlil qilib, oilani jamiyatning asosiy tarkibiy birligi deb hisobladi. Ushbu yondashuv bilan oilaning institutsional funksiyalari chuqur o'ziga xos va boshqa ijtimoiy institutlarning o'xshash funksiyalari bilan almashtirib bo'lmaydigan tarzda belgilanadi.

²⁵ Мэкс А.М. Социальные условия насилия в семейном поведении: Анализ насилия в американской семье. – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/sotsialnye-usloviya-nasiliya-v-semeinom-povedenii-analiz-nasiliya-v-amerikanskoi-seme#ixzz3N7ToMgp0>

²⁶ Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. - СПб.: Терра, 2008. - 400 с.; Парсонс Т. О социальных системах / Пер. с англ., под общ. ред. В.Ф. Чесноковой, С.А. Белановского. - М.: Академический проект, 2002. - 832 с.

²⁷ Юнг К.Г. Человек и его символы / К.Г. Юнг, М. - Л. фон Франц, Дж. Л. Хендерсон, И. Якоби, А. Яффе; пер. с англ. И.Н. Сиренко, С.Н. Сиренко, Н.А. Сиренко, под общ. ред. С.Н. Сиренко. - М.: Серебряные нити, 2006. - 352 с.

Aynan maishiy zo'ravonlik XX-asrning ikkinchi yarmida faol o'rganila boshlandi. Bolalarga nisbatan oilaviy zo'ravonlikning ijtimoiy jihatlarini N.M.Rimashevskaya, G.I Sillaste, E.Tsimbala, I.I. Shurygina T.Y. Safonova asarlarida ko'rib chiqilgan.

Rossiyadagi oilaviy zo'ravonlikning turli ijtimoiy jihatlarini I.V.Rodina, M.P.Pisklakova-Parker, M.V. Smagina, I.V Soshnikova, I.F.Dementiyeva, N.O.Pleshkovalarning dissertatsiya tadqiqoti doirasida tahlil qilindi.

“Oilada zo'ravonlik” tushunchasini birinchi marta I.G.Malkinoy-Pix, A.V.Vigodskoy, S.Y.Salamovoy, E.G. Krug va boshqalar o'z tadqiqotlarida keltirib o'tganlar. JSST ekspertlari (E.G.Krug va uning hamkasblari) oiladagi zo'ravonlik tushunchasini quyidagicha izohlaydilar: “Oila a'zolari va sheriklar o'rtasida sodir bo'ladigan zo'ravonlik (odatda doimiy bo'lmasa)”²⁸.

Oilaviy zo'ravonlikning ikkita asosiy qurboni mavjud: ayollar va bolalar. Eraklarda o'z ayollariga ko'pincha, jismonan va subyektiv (axloqiy) tayziq o'tkazish holatlari mavjud²⁹.

R.Ismaylova ilmiy tadqiqotlarida oilada psixologik zo'ravonlik, sabablari, oqibatlari va bartaraf etish usullari³⁰, G.P.Afonkin “Rossiyada oilaviy (maishiy) zo'ravonlik uchun jinoiy javobgarlikni huquqiy ta'minlashning zamonaviy muammolari”³¹, N.V.Dosina, Y.O. Smirnov “Oila hokimiyati zo'ravonlik manbai sifatida (ijtimoiy siyosatda nazorat va yengish muammosi)”, V.M. Zakirova “Ajralish va oiladagi zo'ravonlik - oilaviy disfunktsiya hodisalari”, V.V.Pechenkin “Oilaviy zo'ravonlik muammosini hal qilishda idoralararo hamkorlik”, I.V.Popova “Oiladagi

²⁸ Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире / Под ред. Этьенна Г. Круга и др./ Пер. с англ. М: Издательство «Весь Мир», 2003. - 376 с.

²⁹ Мазан Ю.Ф. Проблема насилия над женщиной в семье. - Минск, 2015.

³⁰ <https://api.moiti.uz/media/book/>

³¹ Афонькин Г.П. Современные проблемы правового обеспечения уголовной ответственности за семейное (домашнее) насилие в России // Полицейская и следственная деятельность. 2013. № 3. С.56-74. DOI: 10.7256/2306-4218.2013.3.8912. URL: http://enotabene.ru/pm/article_8912.html

zo'ravonlik muammosini o'rganish tajribasi”, A.Y.Slanova “Oiladagi zo'ravonlik zamonaviy Rossiyada ijtimoiy muammo sifatida”³² kabi muammolar tahlil etilgan.

Mahalliy olimlardan zo'ravonlik, oilaviy zo'ravonlik masalalari bilan bog'liq bo'lgan tarixiy, huquqiy, falsafiy muammolari tahlil etilgan. M.R. Sultonova asarlarida xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik muammosining ijtimoiy-psixologik jihatlari³³, X.Sh. Ziyavutdinova ijtimoiy rollar va qadriyatlarning ayollarga nisbatan zo'ravonlikni shakllanishiga ta'sirini³⁴ tahlil etgan.

Har qanday zo'ravonlikning zamirida tajovuzkor xatti-harakatlar yotadi. Erkaklar va ayollar o'zlarining tajovuzkor munosabatlari bilan farq qiladi. Erkaklar o'zlarida aybdorlik va tashvishni kamroq his qilishadi. Ayollar tajovuz natijasi nima bo'lishi mumkinligi haqida ko'proq tashvishlanadilar³⁵.

A.A.Maksimenkov va A.V.Moyorovlar zo'ravonlikdan jabrlangan aëllarning psixologik jihatlari alohida e'tibor qaratishadi va ularda potologik qo'rqqoqlik va yumshoqlik, isterya, o'zini boshqarolmaslik va rigidlik kabi psixopat shaxsga xos xususiyatlarni ham tekshirish kerakligini ta'kidlaydilar³⁶.

A.M. Matusevich va L.V. Kubishkolar zo'ravonlik qurbonlariga xos psixologik xususiyatlariga o'z-o'zini yetarlicha qadrlamaslik, empatiya, subyektiv nazorat darajasining pastligi, doimiy ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ehtiyojning yuqoriligi, muloqot ko'nikmasining kamligi, umidsizlik xissining yuqoriligi kabilarni

³² Досина Н.В., Смирнов Я.О. Семейная власть как источник насилия (проблема контроля и преодоления в социальной политике) // Власть. 2009. №12. С. 116-118.; Закирова В.М. Развод и насилие в семье - феномены семейного неблагополучия // Социологические исследования. 2002. №12. С. 131-134; Печенкин В.В. Межведомственное взаимодействие в сфере решения проблемы насилия в семье // Отечественный журнал социальной работы. 2013. №1. С. 118-123; Попова И.В. Опыт исследования проблемы семейного насилия // Научный диалог. 2012. №4. С. 124-135; Сланова А.Ю. Насилие в семье как социальная проблема в современной России // Дискуссия. 2015. №10. С. 127-131.

³³ Султонова М.Р. Хотин-қизларга нисбатан зўравонлик ҳодисаси – ижтимоий-психологик муаммо сифатида // Science and innovation international scientific journal, Volume 1, ISSUE 7, 2022.

³⁴ Ziyavutdinova X.Sh. Ijtimoiy rollar va qadriyatlarning ayollarga nisbatan zo'ravonlikni shakllanishiga ta'siri // Zamonaviy ta'lim / Современное образование. 2023. 7 (128), -B.72-78.

³⁵ Фоминых, Е.С. Психологические механизмы виктимности // Концепт. 2014. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskiemehanizmu-viktimnosti> (дата обращения: 13.12.2021).

³⁶ Максименков А.А., Майоров А.В. Психологические аспекты виктимности // Виктимология. 2015. №4 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskieaspekty-viktimnosti> (дата обращения: 13.12.2023).

kiritadilar³⁷. Bir qator dolzarb psixologik tadqiqotlarda zo‘ravonlikka uchragan ayollarning zo‘ravonlikka moyilligini aniqlash, o‘rganish, tushuntirishga harakat qilinadi (A.M. Barishpolets, A.Y. Xolodov, V.S.Kiselev, N.N. Biktina).

A.M. Barishpolets va A.Y. Xolodovlar ko‘pincha zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan ayollarda kuchli ximoya mexanizmlari, o‘z xafsizligidan doimiy xavotir, xaddan tashqari ehtiyotkorlikka moyillik, ortiqcha itoatkorlik va passiv hayotiy pozitsiya mavjud degan xulosaga keladilar.

A.B.Orlovning so‘zlariga ko‘ra, oiladagi psixologik zo‘ravonlikning passiv jihati zo‘ravonlik qurbonlarining shaxsiy va psixologik xususiyatlari bilan bog‘liq. Uning xulosalariga ko‘ra, psixologik zo‘ravonlikning qurbonlarining aksariyati o‘ziga va hayotga bo‘lgan ishonchini past, o‘zini anglashda psixologik muammolari mavjud, doimiy tashqi nazorat, o‘zidan tashvishlanish, kommunikativ qobiliyatsiz va o‘zini past baholaydilar³⁸.

S.S.Konstantinova fikricha, jabrlanuvchining vaziyati tashqi tomondan bo‘ladigan ta’sir va boshqaruvga bog‘liq bo‘lishi mumkinligini taxmin qiladi, asossiz aybdorlik va muammoni rad etish o‘ziga nisbatan tanqidiy qarash bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin³⁹.

A.S.Zubritskaya fikricha, zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan ayollar tashqaridan nazorat qilinadi va ular qachonlardir vaziyat ijobiy tomonga o‘zgarishiga, “nazoratchi” rahmshavqat qilishiga ishonadilar. Oilaviy zo‘ravonlikka uchragan ayollarning atigi 3 foizi o‘zini-o‘zi (ichki) nazorat qiladilar. Bundan tashqari, ayollar o‘zlarida kuchli aybdorlik tuyg‘usini xis qilishlari, zo‘ravonning xatti-harakatini,

³⁷ Марусевич, А.М. Психологические аспекты виктимности // Молодой ученый. 2014. № 8 (67). С.924-927. URL: <https://moluch.ru/archive/67/11321/> (дата обращения: 14.12.2021)

³⁸ Орлов, А.Б. Психологическое насилие в семье — определение, аспекты, основные направления оказания психологической помощи // Психолог в детском саду. 2000. № 2-3.

³⁹ Константинова, С.С. Факторы, определяющие виктимность личности // Виктимность и виктимологическая профилактика: Материалы круглого стола по дисциплине «Психология отклоняющегося поведения». Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. С. 21-25.

tanqid qilish, tekshirish va vaziyatni baholash qobiliyatlarini pasayishiga sabab bo‘ladi.

Xulosa

Ta’kidlash kerakki, bolalar va xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘rovonlikning vujudga kelish sabablari, uni shakllanishiga sabab bo‘lgan omillar hamda zo‘ravonlikni oldini olishga qaratilgan islohotlar ham bu muammolarni davlat siyosati darajasiga ko‘tarilganidan dalolat beradi. Xususan, 2019 yil 2-sentabrda O‘zbekiston Respublikasining xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risidagi qonuni qabul qilindi. Ushbu qonunda xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish nazarda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мэкс А.М. Социальные условия насилия в семейном поведении: Анализ насилия в американской семье. – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/sotsialnye-usloviya-nasiliya-v-semeinom-povedenii-analiz-nasiliya-v-amerikanskoiseme#ixzz3N7ToMgro>

2. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. - СПб.: Терра, 2008. - 400 с.; Парсонс Т. О социальных системах / Пер. с англ., под общ. ред. В.Ф. Чесноковой, С.А. Белановского. - М.: Академический проект, 2002. - 832 с.

3. Юнг К.Г. Человек и его символы / К.Г. Юнг, М. - Л. фон Франц, Дж. Л. Хендерсон, И. Якоби, А. Яффе; пер. с англ. И.Н. Сиренко, С.Н. Сиренко, Н.А. Сиренко, под общ. ред. С.Н. Сиренко. - М.: Серебряные нити, 2006. - 352 с.

4. G‘affarova G.G’. Kreativlik inson kapitalini rivojlantirish omili sifatida. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-8-son. 133-137-b

5. G‘affarova G.G’., Muzaffarov U. Yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish: mohiyati va muammolar. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-6-son. 294-298-b

6. G‘affarova G.G’ Kreativlik falsafasi. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-6-son. 280-283-b

7. G‘affarova G.G’ Metaetika paradigmasi./ Globallashuv davrida fan, ta’lim va ishlab chiqarishning o‘zaro hamkorligi masalalari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 737-740-b Gulamzhanovna, G. G. (2024). The Need for Creativity in the Development of Human Capital. Miasto Przyszłości, 52, 685–690. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4698>

8. Gulamzhanovna, G. G. (2024). The Need for Creativity in the Development of Human Capital. *Miasto Przyszłości*, 52, 685–690. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4698>

9. Гаффарова, Г. (2023). Молодежного Сознания В Цифровом Обществе. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(2), 13-17. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HCBVN>

10. Гаффарова, Г., & Қодиров, Б. (2023). STRATEGY OF ACTIVITY AND SYSTEMATICAL APPROACH. *Scientific Journal of the Fergana State University*, (2), 47-51.

11. Gaffarova, G. (2023). Transformations of youth consciousness in a digital society. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 2(118), 1-5.

12. G. Gaffarova, G. Jalalova, (2022). Inson kapitalini rivojlantirish davrida kreativlik zaruriyati. *NamDU ilmiy axborotnomasi*. №3, -B.207-212.